

Evaluation of the effects of the biostimulant Calbio on Mediterranean crops subjected to abiotic stress such as drought and low fertilisation

Challenge

The Mediterranean region is feeling the effects of climate change. The increase in temperatures and the low availability of water resources make it necessary to study new cultivation methods that are more efficient and adapted to these conditions.

Solution

The use of biostimulants based on natural and seaweed extracts provide crops with stress tolerance conditions, activating plant response mechanisms and protecting them against heat episodes or deficit irrigation.

Benefits

- Increase in soil organic matter
- Increase in biological relationships between soil microorganisms
- Increased synthesis of protective hormones in plant roots
- Crop more resistant to drought, salinity or heat due to the induction of defences
- Reduction of the cost of cultivation by reducing the water and fertilizer needed
- Increase in the final harvest

Applicability box

Theme

Mediterranean crops, efficient management, drought, salinity, heat, biostimulants, algae

Context

Mediterranean production area, especially with a risk of water availability in the future

Application time

From March to September

Required implementation time

1 day

Period of impact

Immediately after applying the biostimulant

Equipment

Specific irrigation equipment is required for incorporation into water or for foliar application

Practical recommendation

- For application via irrigation, the soil must be wetted beforehand. After application, an extra irrigation must be carried out to incorporate the product into the deepest areas of the roots.
- The field must be prepared beforehand, eliminating weeds and levelling the ground if necessary.
- Avoid making applications, either foliar or via irrigation, where there is the possibility of subsequent rain.
- Avoid mixing the biostimulant product with copper-based phytosanitary products.
- Periodically check and recalibrate irrigation, as it will almost certainly be necessary to reduce the previous water allocation. It is advisable to install capacitance probes in the plot to control the wet front and the need for irrigation water.
- It is recommended to evaluate the efficacy of the tested product by tree fruit counting or non-destructive evaluations, such as SPAD, NDVI, etc.

Picture 1. Field evaluation of broccoli trial

Picture 2. Broccoli rows with salinity and biostimulant

Picture 3. Avocado size measurement applied to avocados

Picture 4. Tomatoes in greenhouses under drought conditions

Further information

Web links

Project website:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Further reading

Effects and application of the product on avocado crop.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

https://www.youtube.com/watch?v=UEoD15IcLGk&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=1&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Contact information

Publisher: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Author(s): Montesinos, Carlos

Contact: info@avaasaja.org

Project partners: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Simplified cost/benefit analysis

Use of the new biostimulant Calbio® on Mediterranean crops subjected to abiotic stress such as drought and low fertilization

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

The effects of climate change are directly affecting crop productivity. Drought or salinity of irrigation water or soil are increasingly common phenomena in our region. Therefore, many crops have been displaced or have seen their yields reduced. In the context of global population growth and a reduction in the availability of natural resources used in agriculture, it is very important to find biotechnological solutions to increase the tolerance of crops to these abiotic stresses. Biostimulants are substances or microorganisms whose function stimulates plant processes related to nutrient absorption, nutrient efficiency, tolerance to abiotic stresses or the quality characteristics of the agricultural products obtained. Product development is focused on evaluating the agronomic efficacy of a combination of natural extracts in different Mediterranean crops under water and salinity stress conditions.

Under conventional management, the ex-ante situation considers a summer and winter vegetable crop in the Mediterranean zone. The ex-post situation considers the same crop, but with the biostimulant product applied and the irrigation dose reduced. The calculations have been made for a typical plot of 1 hectare.

Economical costs and benefits

The data refer to Valencia, a province located in the Mediterranean region of Spain. The seaweed part of the biostimulant products tested in the field comes from northern Europe. The microorganisms and natural extracts are prepared at the IBMCP facilities in Valencia and CALDIC's headquarters. The company that markets the biostimulant product will define its cost to the farmer.

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Variable costs	€7000/ha	€6740/ha
Input		
Soil preparation	€300	€300
Seeds	€1000	€1000
Fertilisers	€800	€640
Phytosanitary products	€600	€600
Irrigation water	€500	€400
Labor	€2500	€2500
Machinery and fuel	€700	€700
Other indirect expenses	€600	€600
COMPARISON	Global reduction of 4% of the cost:	

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator improvement of 20%:
The energy used to extract irrigation water was measured to obtain this indicator, either from a well or from the plot itself. No extra energy cost is considered in the ex-post analysis since the product is applied to the irrigation water.	
Water	Indicator improvement of 20%:
The amount of water used for irrigation was measured in ex-ante and ex-post situations. These data were obtained through measurements made by the sensors used in the experimental plots, in parallel with other technologies such as automatic and flow meters.	
Soil	Indicator improvement of 15%:
Incorporating biostimulants together with microorganisms helps to increase the organic matter content and the microbial populations of the soil, as well as the processes that occur in it. Improving soil structure helps to improve water retention. This indicator has been estimated with referenced literature data and checked with the Soil Department of the Polytechnic University of Valencia ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽²⁾ .	
Air	Not affected:
Studies show no direct changes in air quality with biostimulant products. Nevertheless, if a yield increase is obtained with the same inputs due to stress alleviation, the amount of CO ₂ per kg of the product decreases, diminishing the CO ₂ footprint ⁽³⁾ .	
Biodiversity	Indicator improvement of 15%:
The application of biostimulant products based on algae extracts and microorganisms improves soil biodiversity, either due to the incorporation of the product itself or by improving the health and properties of the soil, favouring its establishment and the biological processes that occur in the initial centimetres of the soil. The indicator has been estimated from existing literature ⁽¹⁾ .	

Bibliography and sources

- (1) Castiglione, A.M., Mannino, G., Contartese, V., Berdea, C.M., Ertani, A. Microbial. (2021). Biostimulants as Response to Modern Agriculture Needs: Composition, Role and Application of These Innovative Products. *Plants*, 10, 1533. <https://doi.org/10.3390/plants10081533>
- (2) Da Silva, B. A., Silva, J. de S., da Silva, T. I., da Costa, R. S., de Castro, C. S., de Oliveira, L. K. B., de Sousa, T. R. M., Rodrigues, C. Y. A. C., Cardoso, F. B., & Mesquita, R. O. (2024). Bioestimulant with *Ascophyllum nodosum* and fulvic acids as mitigating factors of salinity damage in soybean1. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 28(4). <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n4e278961>
- (3) Gan, Y., Liang, C., Hamel, C. et al. Strategies for reducing the carbon footprint of field crops for semiarid areas. (2011). A review. *Agron. Sustain. Dev*, 31, 643–656. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0011-7>
- (4) Ozbay, N., & Demirkiran, A. R. (2019). Enhancement of growth in ornamental pepper (*Capsicum Annuum* L.) plants with a commercial seaweed product, Stimplex®. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(2), 4361–4375. https://doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375
- (5) Villa e Vila, V., Marques, P. A. A., Rezende, R., Wenneck, G. S., Terassi, D. de S., Andrean, A. F. B. A., Nocchi, R. C. de F., & Matumoto-Pinto, P. T. (2023). Deficit Irrigation with *Ascophyllum nodosum* Extract Application as a Strategy to Increase Tomato Yield and Quality. *Agronomy*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/agronomy13071853>

CLIMED-FRUIT

MODEL CALBIOSTRESS –

Evaluation of the effects of a biostimulant on Mediterranean crops

Short description of the OG/project

The main objective of the project is to evaluate and characterise the biostimulant effect of the Calbio product, alone or combined with microbial biostimulants, in crops of high agronomic interest under conditions of abiotic stress such as drought, soil salinity or nutrient deficiency.

The data obtained allows us to characterise and quantify the effect of Calbio at an agronomic, physiological and molecular level to provide new products useful to farmers to maintain yield under adverse environmental conditions. Calbio is being tested for this purpose, both alone and combined with microbial biostimulants, in tomato, lettuce and pepper crops under greenhouse conditions, as well as in eggplant, pepper, onion, broccoli and avocado under field conditions. The stress conditions in the trial are drought, salinity and nutrient deficiency, and abiotic stresses that are increasingly common in agriculture.

Benefits

One of the benefits this project seeks is to increase the production of crops subjected to different abiotic stresses, as well as to reduce the use of agrochemicals, replacing them with biostimulants, not only in organic farming but also in conventional agriculture.

Stage of implementation

In progress; field trial development

Applicability box

Theme

Vegetables, broccoli; adaptive management; biotechnological technologies; energy efficiency; water-use efficiency

Context

Horticultural production area, especially at risk of water availability in the future.

Application time

All year

Required implementation time

1 month

Period of impact

Immediately after confirming the effect of the biostimulant for drought tolerance

Equipment

System for product application, via irrigation or foliar spraying

Main achieved or expected results

- The application of the biostimulant Calbio, alone or in combination with microorganisms, stimulated the production of tomato and lettuce, not only under normal conditions, but also under salt stress. Of particular interest is the combination of Calbio with the bacterial strain *Bacillus* BM08, which resulted in a production increase of over 40% under salt stress.
- In addition, it was observed that combined treatment with the biostimulant Calbio and the bacterial strain BM08 stimulated the antioxidant regulation of lettuce and tomato plants under salt stress, as well as the production of isopentenyladenosine, a hormone from the cytokinin family related to the regulation of abiotic stress.
- In the current development of avocado trials, it is expected that foliar application of Calbio will improve avocado fruit set and reduce abiotic stress due to climatic conditions and soil properties.
- In the eggplant assays, currently in development, it is expected applying Calbio through fertigation will increase fruit production and quality under drought conditions, as well as its osmotic, antioxidant and hormonal defence.

Picture 1. Broccoli trial

Picture 2. Field evaluation

Picture 3. Greenhouse tomato trial

Existing materials

Web links

Project website:

https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Further reading

Effects and application of the product on avocado crop.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

CLIMED-FRUIT

Contact information

Publisher: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Author(s): Montesinos, Carlos

Contact: info@avaasaja.org

Project partners: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Αξιολόγηση των επιδράσεων του βιοδιεγερτικού Calbio σε μεσογειακές καλλιέργειες που υφίστανται αβιοτική καταπόνηση, όπως ξηρασία και χαμηλή λίπανση

Πρόκληση

Η περιοχή της Μεσογείου νιώθει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση των θερμοκρασιών και η χαμηλή διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων καθιστούν αναγκαία τη μελέτη νέων μεθόδων καλλιέργειας που να είναι πιο αποδοτικές και προσαρμοσμένες στις συνθήκες αυτές.

Λύση

Η χρήση βιοδιεγερτικών με βάση φυσικά εκχυλίσματα και εκχυλίσματα φυκιών παρέχει στις καλλιέργειες συνθήκες αντοχής στην καταπόνηση, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς αντίδρασης των φυτών και προστατεύοντάς τα από καύσωνες ή ανεπαρκή άρδευση.

Οφέλη

- Αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους
- Αύξηση των βιολογικών σχέσεων μεταξύ των μικροοργανισμών του εδάφους
- Αυξημένη σύνθεση προστατευτικών ορμονών στις ρίζες των φυτών
- Καλλιέργειες πιο ανθεκτικές στην ξηρασία, την αλατότητα ή τη ζέστη, χάρη στην ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών
- Μείωση του κόστους της καλλιέργειας, καθότι μειώνονται οι ανάγκες σε νερό και λιπάσματα
- Αύξηση της τελικής συγκομιδής

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Μεσογειακές καλλιέργειες, αποδοτική διαχείριση, ξηρασία, αλατότητα, ζέστη, βιοδιεγερτικά, φύκια

Πλαίσιο

Μεσογειακή περιοχή παραγωγής, ιδιαίτερα με κίνδυνο έλλειψης διαθεσιμότητας νερού στο μέλλον

Διάστημα εφαρμογής

Από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

1 ημέρα

Περίοδος επίδρασης

Αμέσως μετά την εφαρμογή του βιοδιεγερτικού

Εξοπλισμός

Απαιτείται ειδικός αρδευτικός εξοπλισμός για ενσωμάτωση στο νερό ή για διαφυλλική εφαρμογή

Πρακτικές συστάσεις

- Για εφαρμογή μέσω άρδευσης, το έδαφος πρέπει να έχει προηγουμένως υγρανθεί. Μετά την εφαρμογή, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια επιπλέον άρδευση για να ενσωματωθεί το προϊόν στα βαθύτερα σημεία των ριζών.
- Προηγουμένως, πρέπει να προετοιμαστεί το χωράφι, με καταστροφή των ζιζανίων και ισοπέδωση του εδάφους, εάν χρειάζεται.
- Αποφύγετε την εφαρμογή, είτε διαφυλλικά είτε μέσω άρδευσης, όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής μετά την εφαρμογή.
- Αποφύγετε την ανάμειξη του βιοδιεγερτικού προϊόντος με φυτοπροστατευτικά προϊόντα με βάση τον χαλκό.
- Κατά διαστήματα να παρακολουθείτε και να επαναρυθμίζετε την άρδευση, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να μειωθεί η προηγούμενη κατανομή νερού. Συνιστάται η εγκατάσταση αισθητήρων υγρασίας εδάφους στο αγροτεμάχιο για τον έλεγχο του μετώπου διαβροχής και της ανάγκης για άρδευση.
- Συνιστάται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του δοκιμαζόμενου προϊόντος με μέτρηση των καρπών των δέντρων ή με μη καταστροφικές μεθόδους αξιολόγησης, όπως SPAD, NDVI κ.λπ.

Εικόνα 1. Αξιολόγηση στο πεδίο με δοκιμή σε μπρόκολο

Εικόνα 2. Σειρές μπρόκολου με αλατότητα και βιοδιεγερτικό

Εικόνα 3. Μέτρηση μεγέθους αβοκάντο εφαρμοζόμενη στα αβοκάντο

Εικόνα 4. Ντομάτες σε θερμοκήπια υπό συνθήκες ξηρασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος του έργου:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Άλλες πηγές

Επιδράσεις και εφαρμογή του προϊόντος στην καλλιέργεια αβοκάντο.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

https://www.youtube.com/watch?v=UEoD15lclGk&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=1&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Ένωση Αγροτών της Βαλένθια (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Ισπανία)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Συγγραφέας(-είς): Montesinos, Carlos

Επικοινωνία: info@avaasaja.org

Εταίροι του έργου: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Αυτή η περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:
<https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Χρήση του νέου βιοδιεγερτικού Calbio® σε μεσογειακές καλλιέργειες που υφίστανται αβιοτική καταπόνηση, όπως ξηρασία και χαμηλή λίπανση

Εισαγωγή – παρουσίαση της υφιστάμενης και της μεταγενέστερης κατάστασης

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Η ξηρασία ή η αλατότητα του νερού άρδευσης ή του εδάφους είναι φαινόμενα που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στην περιοχή μας. Επομένως, πολλές καλλιέργειες έχουν εκτοπιστεί ή παρουσιάζουν μείωση της απόδοσης. Στο πλαίσιο της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και της μείωσης της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν βιοτεχνολογικές λύσεις για την αύξηση της αντοχής των καλλιεργειών σε αυτές τις αβιοτικές καταπονήσεις. Τα βιοδιεγερτικά είναι ουσίες ή μικροοργανισμοί των οποίων η λειτουργία διεγείρει τις διεργασίες των φυτών που σχετίζονται με την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών, την αποδοτικότητα των θρεπτικών ουσιών, την αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις ή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων που συγκομίζονται. Η ανάπτυξη των προϊόντων επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της αγρονομικής αποτελεσματικότητας ενός συνδυασμού φυσικών εκχυλισμάτων σε διάφορες μεσογειακές καλλιέργειες υπό συνθήκες καταπόνησης λόγω αλατότητας και έλλειψης νερού. Στο πλαίσιο της συμβατικής διαχείρισης, στην υφιστάμενη κατάσταση εξετάζεται μια καλλιέργεια καλοκαιρινών και χειμερινών λαχανικών στη μεσογειακή ζώνη. Στη μεταγενέστερη κατάσταση εξετάζεται η ίδια καλλιέργεια, αλλά με εφαρμογή του βιοδιεγερτικού προϊόντος και μείωση της δόσης άρδευσης. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει για ένα τυπικό αγροτεμάχιο 1 εκταρίου.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Τα στοιχεία αφορούν τη Βαλένθια, μια επαρχία που βρίσκεται στη μεσογειακή περιοχή της Ισπανίας. Τα φύκια που περιέχονται στα βιοδιεγερτικά προϊόντα τα οποία δοκιμάστηκαν στο πεδίο προέρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη. Οι μικροοργανισμοί και τα φυσικά εκχυλίσματα παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του IBMCP στη Βαλένθια και στην έδρα της CALDIC. Η εταιρεία που εμπορεύεται το βιοδιεγερτικό προϊόν θα καθορίσει το κόστος του για τον αγρότη.

Υπόμνημα

- Εκτιμώμενος
- Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μεταγενέστερη κατάσταση
Μεταβλητό κόστος	7.000 €/ha	6.740 €/ha
Εισροή		
Προετοιμασία εδάφους	300 €	300 €
Σπόροι	1.000 €	1.000 €
Λιπάσματα	800 €	640 €
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα	600 €	600 €
Νερό άρδευσης	500 €	400 €
Εργασία	2.500 €	2.500 €
Μηχανήματα και καύσιμα	700 €	700 €
Άλλα έμμεσα έξοδα	600 €	600 €
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Συνολική μείωση του κόστους κατά 4%:	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Βελτίωση του δείκτη κατά 20%:
Για τον υπολογισμό του δείκτη αυτού, μετρήθηκε η ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για την άντληση του νερού άρδευσης, είτε από πηγάδι είτε από το ίδιο το αγροτεμάχιο. Στην ανάλυση της μεταγενέστερης κατάστασης δεν συνυπολογίζεται επιπλέον κόστος ενέργειας, δεδομένου ότι το προϊόν εφαρμόζεται στο νερό άρδευσης.	
Νερό	Βελτίωση του δείκτη κατά 20%:
Η ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε για άρδευση μετρήθηκε στην υφιστάμενη και στη μεταγενέστερη κατάσταση. Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από μετρήσεις που έγιναν από τους αισθητήρες οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στα αγροτεμάχια του πειράματος, παράλληλα με άλλες τεχνολογίες, όπως αυτόματους μετρητές και μετρητές ροής.	
Έδαφος	Βελτίωση του δείκτη κατά 15%:
Η ενσωμάτωση βιοδιεγερτικών μαζί με μικροοργανισμούς συμβάλλει στην αύξηση της περιεκτικότητας σε οργανική ύλη και των μικροβιακών πληθυσμών του εδάφους, καθώς και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Η βελτίωση της δομής του εδάφους συμβάλλει στη βελτίωση της συγκράτησης νερού. Ο δείκτης αυτός έχει υπολογιστεί με βάση στοιχεία από τη βιβλιογραφία και έχει ελεγχθεί από το Τμήμα Εδαφολογίας του Πολυτεχνείου της Βαλένθια ^{(4) (5) (2)} .	
Αέρας	Δεν επηρεάζεται:
Οι μελέτες δείχνουν ότι δεν επέρχονται άμεσες αλλαγές στην ποιότητα του αέρα με τη χρήση βιοδιεγερτικών προϊόντων. Ωστόσο, εάν επιτευχθεί αύξηση της απόδοσης με τις ίδιες εισροές χάρη στον μετριασμό της καταπόνησης, η ποσότητα CO ₂ ανά κιλό προϊόντος μειώνεται, με αποτέλεσμα τη μείωση του αποτυπώματος CO ₂ ⁽³⁾ .	
Βιοποικιλότητα	Βελτίωση του δείκτη κατά 15%:
Η εφαρμογή βιοδιεγερτικών προϊόντων με βάση εκχυλίσματα φυκιών και μικροοργανισμούς βελτιώνει τη βιοποικιλότητα του εδάφους, είτε λόγω της ενσωμάτωσης του ίδιου του προϊόντος είτε μέσω της βελτίωσης της υγείας και των ιδιοτήτων του εδάφους, ευνοώντας την εγκατάστασή του και τις βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα πρώτα εκατοστά του εδάφους. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία ⁽¹⁾ .	

Βιβλιογραφία και πηγές

- (1) Castiglione, A.M., Mannino, G., Contartese, V., Berteza, C.M., Ertani, A. Microbial. (2021). Biostimulants as Response to Modern Agriculture Needs: Composition, Role and Application of These Innovative Products. *Plants*, 10, 1533. <https://doi.org/10.3390/plants10081533>
- (2) Da Silva, B. A., Silva, J. de S., da Silva, T. I., da Costa, R. S., de Castro, C. S., de Oliveira, L. K. B., de Sousa, T. R. M., Rodrigues, C. Y. A. C., Cardoso, F. B., & Mesquita, R. O. (2024). Bioestimulant with *Ascophyllum nodosum* and fulvic acids as mitigating factors of salinity damage in soybean1. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 28(4). <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n4e278961>
- (3) Gan, Y., Liang, C., Hamel, C. et al. Strategies for reducing the carbon footprint of field crops for semiarid areas. (2011). A review. *Agron. Sustain. Dev*, 31, 643–656. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0011-7>
- (4) Ozbay, N., & Demirkiran, A. R. (2019). Enhancement of growth in ornamental pepper (*Capsicum Annuum* L.) plants with a commercial seaweed product, Stimplex®. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(2), 4361–4375. https://doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375
- (5) Villa e Vila, V., Marques, P. A. A., Rezende, R., Wenneck, G. S., Terassi, D. de S., Andrean, A. F. B. A., Nocchi, R. C. de F., & Matumoto-Pintro, P. T. (2023). Deficit Irrigation with *Ascophyllum nodosum* Extract Application as a Strategy to Increase Tomato Yield and Quality. *Agronomy*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/agronomy13071853>

CLIMED-FRUIT

MODEL CALBIOSTRESS –

Αξιολόγηση των επιδράσεων ενός βιοδιεγερτικού σε μεσογειακές καλλιέργειες

Σύντομη περιγραφή της ΕΟ/του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση και ο χαρακτηρισμός της βιοδιεγερτικής δράσης που έχει το προϊόν Calbio, μόνο του ή σε συνδυασμό με μικροβιακά βιοδιεγερτικά, σε καλλιέργειες υψηλού αγρονομικού ενδιαφέροντος υπό συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, όπως ξηρασία, αλατότητα του εδάφους ή έλλειψη θρεπτικών ουσιών.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε την επίδραση του Calbio σε αγρονομικό, φυσιολογικό και μοριακό επίπεδο, ώστε να προσφέρουμε νέα προϊόντα που θα βοηθήσουν τους αγρότες να διατηρήσουν την απόδοση των καλλιεργειών τους υπό αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό, το Calbio είναι υπό δοκιμή, τόσο μόνο του όσο και σε συνδυασμό με μικροβιακά βιοδιεγερτικά, σε καλλιέργειες τομάτας, μαρουλιού και πιπεριάς σε συνθήκες θερμοκηπίου, καθώς και σε μελιτζάνα, πιπεριά, κρεμμύδι, μπρόκολο και αβοκάντο σε συνθήκες χωραφιού. Οι συνθήκες καταπόνησης στη δοκιμή είναι η ξηρασία, η αλατότητα και η έλλειψη θρεπτικών ουσιών, καθώς και αβιοτικές καταπονήσεις που είναι όλο και πιο συχνές στη γεωργία.

Οφέλη

Ένα από τα οφέλη που επιδιώκει το έργο αυτό είναι η αύξηση της παραγωγής καλλιεργειών που υφίστανται διάφορες αβιοτικές καταπονήσεις, καθώς και η μείωση της χρήσης αγροχημικών, αντικαθιστώντας τα με βιοδιεγερτικά, όχι μόνο στη βιολογική, αλλά και στη συμβατική γεωργία.

Στάδιο εφαρμογής

Σε εξέλιξη· φάση δοκιμών πεδίου

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Λαχανικά, μπρόκολο· προσαρμοστική διαχείριση· βιοτεχνολογικές τεχνολογίες· ενεργειακή απόδοση· αποδοτικότητα χρήσης νερού

Πλαίσιο

Περιοχή παραγωγής κηπευτικών που κινδυνεύει ιδιαίτερα από έλλειψη διαθεσιμότητας νερού στο μέλλον.

Διάστημα εφαρμογής

Όλο το έτος

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

1 μήνας

Περίοδος επίδρασης

Αμέσως μετά την επιβεβαίωση της επίδρασης του βιοδιεγερτικού στην αντοχή στην ξηρασία

Εξοπλισμός

Σύστημα για την εφαρμογή του προϊόντος, μέσω άρδευσης ή διαφυλλικού ψεκασμού

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

- Η εφαρμογή του βιοδιεγερτικού Calbio, μόνου του ή σε συνδυασμό με μικροοργανισμούς, διέγειρε την παραγωγή τομάτας και μαρουλιού, όχι μόνο υπό κανονικές συνθήκες, αλλά και υπό καταπόνηση λόγω αλατότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός του Calbio με το βακτηριακό στέλεχος *Bacillus* BM08, ο οποίος οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής κατά περισσότερο από 40% υπό συνθήκες καταπόνησης λόγω αλατότητας.
- Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η συνδυασμένη θεραπεία με το βιοδιεγερτικό Calbio και το βακτηριακό στέλεχος BM08 διέγειρε τη ρύθμιση των αντιοξειδωτικών στα φυτά μαρουλιού και τομάτας που καταπονούνταν από την αλατότητα, καθώς και την παραγωγή isopentenyladenosine, μιας ορμόνης της οικογένειας των κυτοκινινών που σχετίζεται με τη ρύθμιση της αβιοτικής καταπόνησης.
- Στην τρέχουσα φάση των δοκιμών σε αβοκάντο, αναμένεται ότι η διαφυλλική εφαρμογή του Calbio θα βελτιώσει την καρπόδεση του αβοκάντο και θα μειώσει την αβιοτική καταπόνηση που προκαλείται από τις κλιματολογικές συνθήκες και τις ιδιότητες του εδάφους.
- Στις δοκιμές σε μελιτζάνα, που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη, αναμένεται ότι η εφαρμογή του Calbio μέσω υδρολίπανσης θα αυξήσει την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών σε συνθήκες ξηρασίας, καθώς και την οσμωτική, αντιοξειδωτική και ορμονική άμυνά της.

Εικόνα 1. Δοκιμή σε μπρόκολο

Εικόνα 2. Αξιολόγηση πεδίου

Εικόνα 3. Δοκιμή σε τομάτα θερμοκηπίου

Υπάρχον υλικό

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος του έργου:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Άλλες πηγές

Επιδράσεις και εφαρμογή του προϊόντος στην καλλιέργεια αβοκάντο.
<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Ένωση Αγροτών της Βαλένθια (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Ισπανία)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Συγγραφέας(-είς): Montesinos, Carlos

Επικοινωνία: info@avaasaja.org

Εταίροι του έργου: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Αυτή η περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:
<https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Evaluación de los efectos del bioestimulante Calbio en cultivos mediterráneos sometidos a estrés abiótico como sequía y baja fertilización

Desafío

La región mediterránea está acusando los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas y la baja disponibilidad de recursos hídricos exigen el estudio de nuevos métodos de cultivo más eficientes y adaptados a estas condiciones.

Solución

El uso de bioestimulantes a base de extractos naturales y de algas proporciona a los cultivos condiciones adecuadas para tolerar el estrés, lo que activa los mecanismos de respuesta de las plantas y las protege frente a episodios de calor o de riego deficitario.

Beneficios

- Aumento de la materia orgánica del suelo
- Aumento de las relaciones biológicas entre los microorganismos del suelo
- Aumento de la síntesis de hormonas protectoras en las raíces de las plantas
- Cultivos más resistentes a la sequía, la salinidad o el calor debido a la inducción de defensas
- Reducción de los costes de cultivo al disminuir el agua y los fertilizantes necesarios
- Aumento de la cosecha final

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Cultivos mediterráneos, gestión eficiente, sequía, salinidad, calor, bioestimulantes y algas

Contexto

Zona de producción mediterránea, especialmente con riesgo de disponibilidad de agua en el futuro

Tiempo de aplicación

De marzo a septiembre

Tiempo de aplicación necesario

1 día

Periodo de impacto

Inmediatamente después de aplicar el bioestimulante

Equipamiento

Equipo de riego específico para la incorporación al agua o la aplicación foliar

Recomendación práctica

- Para la aplicación mediante riego, el suelo debe humedecerse previamente. Tras la aplicación, debe realizarse un riego adicional para que el producto penetre en las zonas más profundas de las raíces.
- El suelo debe prepararse previamente, eliminando las malas hierbas y nivelando el terreno si fuera necesario.
- Se debe evitar llevar a cabo aplicaciones, tanto foliares como vía riego, donde exista la posibilidad de lluvias posteriores.
- También se debe evitar mezclar el producto bioestimulante con productos fitosanitarios a base de cobre.
- Es preciso controlar y recalibrar periódicamente el riego, ya que casi con toda seguridad será necesario reducir el aporte de agua anterior. Se recomienda instalar sondas capacitivas en la parcela para controlar el frente húmedo y la necesidad de agua de riego.
- Se aconseja evaluar la eficacia del producto probado mediante el recuento de frutos de los árboles o mediante evaluaciones no destructivas, como SPAD, NDVI, etc.

Imagen 1. Evaluación sobre el terreno de un ensayo con brócoli

Imagen 2. Hileras de brócoli con salinidad y bioestimulante

Imagen 3. Medición del tamaño de aguacates

Imagen 4. Tomates en invernadero en condiciones de sequía

Para obtener más información

Enlaces web

Página web del proyecto:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Información adicional

Efectos y aplicación del producto en el cultivo del aguacate.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

https://www.youtube.com/watch?v=UEoD15IcLGk&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=1&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Información de contacto

Editor: Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79 46008, Valencia (España)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Montesinos, Carlos

Contacto: info@avaasaja.org

Socios del proyecto: AVA-ASAJA, CALDIC e IBMCP

Este resumen de práctica se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Análisis simplificado de costes y beneficios

Uso del nuevo bioestimulante Calbio® en cultivos mediterráneos sometidos a estrés abiótico como sequía y baja fertilización

Introducción: presentación de la situación *ex ante* y *ex post*

Los efectos del cambio climático están incidiendo directamente en la productividad de los cultivos. La sequía o la salinidad del agua de riego o del suelo son fenómenos cada vez más frecuentes en nuestra región. Por ello, muchos cultivos se han desplazado o han ofrecido un rendimiento menor. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población mundial y la menor disponibilidad de los recursos naturales utilizados en la agricultura, reviste especial importancia encontrar soluciones biotecnológicas para aumentar la tolerancia de los cultivos a este estrés abiótico. Los bioestimulantes son sustancias o microorganismos que estimulan los procesos de las plantas relacionados con la absorción de nutrientes, la eficacia nutritiva, la tolerancia al estrés abiótico o las características de calidad de los productos agrícolas obtenidos. El desarrollo del producto se centra en evaluar la eficacia agronómica de una combinación de extractos naturales en diferentes cultivos mediterráneos con condiciones de estrés hídrico y salino.

La situación *ex-ante* contempla, con una gestión convencional, un cultivo hortícola de verano e invierno en la zona mediterránea. La situación *ex-post* toma en consideración el mismo cultivo, pero con el producto bioestimulante aplicado y la dosis de riego reducida. Los cálculos se han realizado para una parcela típica de 1 ha.

Costes y beneficios económicos

Los datos corresponden a Valencia, provincia situada en la región mediterránea de España. Las algas utilizadas en los productos bioestimulantes probados sobre el terreno proceden del norte de Europa. Los microorganismos y extractos naturales se preparan en las instalaciones del IBMCP en Valencia y en la sede de CALDIC. La empresa que comercialice el producto bioestimulante definirá su coste para el agricultor.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	<i>Ex ante</i> 7000 €/ha	<i>Ex post</i> 6740 €/ha
Costes variables		
Entrada		
Preparación del suelo	300 €	300 €
Semillas	1000 €	1000 €
Fertilizantes	800 €	640 €
Productos fitosanitarios	600 €	600 €
Agua de riego	500 €	400 €
Mano de obra	2500 €	2500 €
Maquinaria y combustible	700 €	700 €
Otros gastos indirectos	600 €	600 €
COMPARACIÓN	Reducción global del 4 % del coste:	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Mejora del indicador de un 20 %:
Este indicador se obtuvo midiendo la energía utilizada para extraer el agua de riego, ya fuera de un pozo o de la propia parcela. En el análisis <i>ex-post</i> no se tiene en cuenta ningún coste energético adicional, ya que el producto se aplica al agua de riego.	
Agua	Mejora del indicador de un 20 %:
La cantidad de agua utilizada para el riego se midió en situaciones <i>ex ante</i> y <i>ex post</i> . Estos datos se obtuvieron a partir de las mediciones realizadas por los sensores utilizados en las parcelas de ensayo, junto con otras tecnologías como los medidores automáticos y de caudal.	
Suelo	Mejora del indicador de un 15 %:
La incorporación de bioestimulantes junto con microorganismos ayuda a aumentar el contenido de materia orgánica y las poblaciones microbianas del suelo, así como los procesos que ocurren en él. La mejora de la estructura del suelo contribuye a mejorar la retención de agua. Este indicador se ha estimado con datos bibliográficos consultados y contrastados con el Departamento de Suelos de la Universidad Politécnica de Valencia ^{(4) (5) (2)} .	
Aire	Indicador no afectado:
Los estudios no muestran cambios directos en la calidad del aire por el uso de productos bioestimulantes. Sin embargo, si se obtiene un aumento del rendimiento con los mismos aportes debido al alivio del estrés, la cantidad de CO ₂ por kg de producto disminuye, con lo que se reduce la huella de CO ₂ ⁽³⁾ .	
Biodiversidad	Mejora del indicador de un 15 %:
La aplicación de productos bioestimulantes a base de extractos de algas y microorganismos mejora la biodiversidad del suelo, ya sea por la propia incorporación del producto o por la mejora de la salud y las propiedades del suelo, lo que favorece su asentamiento y los procesos biológicos que tienen lugar en los primeros centímetros del suelo. El indicador se ha estimado a partir de la bibliografía disponible ⁽¹⁾ .	

Bibliografía y fuentes

- (1) Castiglione, A. M.; Mannino, G.; Contartese, V.; Berdea, C. M.; y Ertani, A. Microbial. (2021). Biostimulants as Response to Modern Agriculture Needs: Composition, Role and Application of These Innovative Products. *Plants*, 10, 1533. <https://doi.org/10.3390/plants10081533>.
- (2) Da Silva, B. A.; Silva, J. de S.; da Silva, T. I.; da Costa, R. S.; de Castro, C. S.; de Oliveira, L. K. B.; de Sousa, T. R. M.; Rodrigues, C. Y. A. C.; Cardoso, F. B.; y Mesquita, R. O. (2024). Bioestimulant with *Ascophyllum nodosum* and fulvic acids as mitigating factors of salinity damage in soybean1. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 28(4). <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n4e278961>.
- (3) Gan, Y.; Liang, C.; Hamel, C.; *et al.* Strategies for reducing the carbon footprint of field crops for semiarid areas. (2011). A review. *Agron. Sustain. Dev*, 31, 643-656. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0011-7>.
- (4) Ozbay, N.; y Demirkiran, A. R. (2019). Enhancement of growth in ornamental pepper (*Capsicum Annuum* L.) plants with a commercial seaweed product, Stimplex®. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(2), 4361-4375. https://doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375.
- (5) Villa e Vila, V.; Marques, P. A. A.; Rezende, R.; Wenneck, G. S.; Terassi, D. de S.; Andrean, A. F. B. A.; Nocchi, R. C. de F.; y Matumoto-Pintro, P. T. (2023). Deficit Irrigation with *Ascophyllum nodosum* Extract Application as a Strategy to Increase Tomato Yield and Quality. *Agronomy*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/agronomy13071853>.

CLIMED-FRUIT

MODELOCALBIOSTRESS

Evaluación de los efectos de un bioestimulante en cultivos mediterráneos

Breve descripción del grupo operativo/proyecto

El objetivo principal del proyecto es evaluar y caracterizar el efecto bioestimulante del producto Calbio, solo o combinado con bioestimulantes microbianos, en cultivos de alto interés agronómico sometidos a condiciones de estrés abiótico como sequía, salinidad del suelo o deficiencia de nutrientes.

Los datos obtenidos permiten caracterizar y cuantificar el efecto de Calbio a escala agronómica, fisiológica y molecular para poder ofrecer a los agricultores productos nuevos y útiles que les permitan mantener el rendimiento en condiciones ambientales adversas. Para ello, se está probando Calbio, solo y combinado con bioestimulantes microbianos, en cultivos de tomate, lechuga y pimiento bajo condiciones de invernadero, así como en berenjena, pimiento, cebolla, brécol y aguacate bajo condiciones de campo. Las condiciones de estrés en el ensayo son sequía, salinidad y deficiencia de nutrientes, así como tipos de estrés abiótico, que son cada vez más comunes en la agricultura.

Beneficios

Uno de los beneficios que persigue este proyecto es aumentar la producción de cultivos sometidos a diferentes tipos de estrés abiótico, así como reducir el uso de agroquímicos y sustituirlos por bioestimulantes, no solo en agricultura ecológica sino también en agricultura convencional.

Fase de implementación

En curso; desarrollo de ensayos de campo.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Hortalizas, brécol, gestión adaptativa, tecnologías biotecnológicas, eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua

Contexto

Zona de producción hortícola, especialmente en riesgo de disponibilidad de agua en el futuro

Tiempo de aplicación

Todo el año

Tiempo de aplicación necesario

1 mes

Periodo de impacto

Inmediatamente después de confirmar el efecto del bioestimulante para la tolerancia a la sequía

Equipamiento

Sistema de aplicación del producto mediante riego o pulverización foliar

Principales resultados obtenidos o esperados

- La aplicación del bioestimulante Calbio, solo o en combinación con microorganismos, estimuló la producción de tomate y lechuga, no únicamente en condiciones normales, sino también bajo estrés salino. Resulta especialmente interesante la combinación de Calbio con la cepa bacteriana *Bacillus* BM08, que supuso un aumento de la producción superior al 40 % bajo estrés salino.
- Además, se observó que el tratamiento combinado con el bioestimulante Calbio y la cepa bacteriana BM08 estimulaba la regulación de antioxidantes de las plantas de lechuga y tomate bajo estrés salino, así como la producción de isopentenil adenosina, una hormona de la familia de las citoquininas relacionada con la regulación del estrés abiótico.
- En los ensayos con aguacate que se están llevando a cabo actualmente, se espera que la aplicación foliar de Calbio mejore el cuajado del aguacate y reduzca el estrés abiótico debido a las condiciones climáticas y a las propiedades del suelo.
- Por su parte, en los ensayos de berenjena también en desarrollo actualmente, se espera que la aplicación de Calbio mediante fertirrigación aumente la producción y calidad del fruto en condiciones de sequía, así como su defensa osmótica, antioxidante y hormonal.

Imagen 1. Ensayo en brécol

Imagen 2. Evaluación sobre el terreno

Imagen 3. Ensayo en tomates de invernadero

Materiales existentes

Enlaces web

Página web del proyecto:

https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Información adicional

Efectos y aplicación del producto en el cultivo del aguacate.

CLIMED-FRUIT

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

Información de contacto

Editor: Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79 46008, Valencia (España)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Montesinos, Carlos

Contacto: info@avaasaja.org

Socios del proyecto: AVA-ASAJA, CALDIC e IBMCP

Este resumen de práctica se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Évaluation des effets du biostimulant Calbio sur des cultures méditerranéennes soumises à un stress abiotique tel que la sécheresse et une faible fertilisation

Principaux enjeux

La région méditerranéenne ressent les effets du changement climatique. L'augmentation des températures et la faible disponibilité des ressources en eau rendent nécessaire l'étude de nouvelles méthodes de culture plus efficaces et adaptées à ces conditions.

Solution

L'utilisation de biostimulants à base d'extraits naturels et d'algues procure aux cultures des conditions de résistance au stress, en activant les mécanismes de réponse des plantes et en les protégeant contre les épisodes de chaleur ou d'irrigation déficitaire.

Avantages

- Augmentation de la matière organique du sol
- Augmentation des relations biologiques entre les micro-organismes du sol
- Augmentation de la synthèse d'hormones protectrices dans les racines des plantes
- Les cultures sont plus résistantes à la sécheresse, à la salinité ou à la chaleur grâce à l'induction de défenses
- Réduction du coût de culture par la diminution de la quantité d'eau et d'engrais nécessaire
- Augmentation de la récolte finale

Conditions d'application

Mots clés

Cultures méditerranéennes, gestion efficace, sécheresse, salinité, chaleur, biostimulants, algues

Contexte

Zone de production méditerranéenne, avec notamment un risque de disponibilité en eau à l'avenir

Période d'application

De mars à septembre

Délai de mise en œuvre nécessaire

1 jour

Période d'impact

Juste après l'application du biostimulant

Matériel

Un matériel d'irrigation spécifique est nécessaire pour incorporer le produit dans l'eau ou pour l'appliquer par voie foliaire

Recommandations pratiques

- Pour l'application par irrigation, le sol doit être humidifié au préalable. Après l'application, une irrigation supplémentaire doit être effectuée pour incorporer le produit dans les zones les plus profondes des racines.
- Le terrain doit être préparé au préalable, en éliminant les mauvaises herbes et en nivelant le sol si nécessaire.
- Éviter d'effectuer des applications foliaires ou par irrigation lorsqu'il est possible qu'il pleuve par la suite.
- Éviter de mélanger le produit biostimulant avec des produits phytosanitaires à base de cuivre.
- Contrôler et recalibrer périodiquement l'irrigation, car il sera certainement nécessaire de réduire la quantité d'eau déjà allouée. Il est conseillé d'installer des sondes capacitatives dans la parcelle pour contrôler le front humide et les besoins en eau d'irrigation.
- Il est recommandé d'évaluer l'efficacité du produit testé par le comptage des fruits sur les arbres ou par des évaluations non destructives, telles que les index SPAD, NDVI, etc.

Photo 1. Évaluation sur le terrain de l'essai sur le brocoli

Photo 2. Rangs de brocolis avec salinité et biostimulant

Photo 3. Mesure de la taille des avocats appliquée aux avocats

Photo 4. Tomates sous serre en conditions de sécheresse

Informations complémentaires

Liens internet

Site web du projet :

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Lectures complémentaires

Effets et application du produit sur la culture de l'avocat.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

https://www.youtube.com/watch?v=UEoD15IcLGk&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=1&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Contacts

Éditeur : Association des agriculteurs de Valence (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valence (Espagne)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Auteur(s) : Montesinos, Carlos

Contact : info@avaasaja.org

Partenaires du projet : AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet : <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Utilisation du nouveau biostimulant Calbio® sur des cultures méditerranéennes soumises à un stress abiotique tel que la sécheresse et une faible fertilisation

Introduction – présentation de la situation ex ante et ex post

Les effets du changement climatique affectent directement la productivité des cultures. La sécheresse ou la salinité de l'eau d'irrigation ou du sol sont des phénomènes de plus en plus courants dans notre région. Par conséquent, de nombreuses cultures ont été déplacées ou ont vu leurs rendements réduits. Dans un contexte de croissance démographique mondiale et de réduction de la disponibilité des ressources naturelles utilisées en agriculture, il est très important de trouver des solutions biotechnologiques pour augmenter la tolérance des cultures à ces stress abiotiques. Les biostimulants sont des substances ou des micro-organismes dont la fonction stimule les processus végétaux liés à l'absorption des nutriments, à l'efficacité des nutriments, à la tolérance aux stress abiotiques ou aux caractéristiques de qualité des produits agricoles obtenus. Le développement du produit est axé sur l'évaluation de l'efficacité agronomique d'une combinaison d'extraits naturels dans différentes cultures méditerranéennes dans des conditions de stress hydrique et salin.

Dans le cadre d'une gestion traditionnelle, la situation ex ante concerne une culture de légumes d'été et d'hiver dans la zone méditerranéenne. La situation ex post concerne la même culture, mais avec l'application du produit biostimulant et la réduction de la dose d'irrigation. Les calculs ont été effectués pour une parcelle type de 1 hectare.

Impact économique

Les données se réfèrent à Valence, une province située dans la région méditerranéenne de l'Espagne. La partie algues des produits biostimulants testés sur le terrain provient d'Europe du Nord. Les micro-organismes et les extraits naturels sont préparés dans les laboratoires de l'IBMCP à Valence et au siège de CALDIC. L'entreprise qui commercialise le produit biostimulant définit son coût pour l'agriculteur.

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex ante	Ex post
Coûts variables	7 000 €/ha	6 740 €/ha
Intrant		
Préparation du sol	300 €	300 €
Semences	1 000 €	1 000 €
Engrais	800 €	640 €
Produits phytosanitaires	600 €	600 €
Eau d'irrigation	500 €	400 €
Main-d'œuvre	2 500 €	2 500 €
Machines et carburant	700 €	700 €
Autres frais indirects	600 €	600 €
COMPARAISON	Réduction globale de 4 % du coût :	

Impact sur l'environnement

Énergie	Amélioration de l'indicateur de 20 % :
L'énergie utilisée pour extraire l'eau d'irrigation a été mesurée pour obtenir cet indicateur, soit à partir d'un puits, soit à partir de la parcelle. Aucun coût énergétique supplémentaire n'est pris en compte dans l'analyse ex post puisque le produit est appliqué dans l'eau d'irrigation.	
Eau	Amélioration de l'indicateur de 20 % :
La quantité d'eau utilisée pour l'irrigation a été mesurée dans les situations ex ante et ex post. Ces données ont été obtenues grâce aux mesures effectuées par les capteurs utilisés dans les parcelles expérimentales, parallèlement à d'autres technologies telles que les compteurs automatiques et les débitmètres.	
Sol	Amélioration de l'indicateur de 15 % :
L'incorporation de biostimulants et de micro-organismes permet d'augmenter la teneur en matière organique et les populations microbiennes du sol, ainsi que les processus qui se produisent dans celui-ci. L'amélioration de la structure du sol permet d'améliorer la rétention d'eau. Cet indicateur a été estimé à l'aide de données bibliographiques de référence et vérifié auprès du département des sols de l'Université polytechnique de Valence ^{(4) (5) (2)} .	
Air	Non affecté :
Les études ne montrent pas de changement direct de la qualité de l'air avec les produits biostimulants. Néanmoins, si une augmentation du rendement est obtenue avec les mêmes intrants en raison de l'atténuation du stress, la quantité de CO ₂ par kg de produit diminue, ce qui réduit l'empreinte CO ₂ ⁽³⁾ .	
Biodiversité	Amélioration de l'indicateur de 15 % :
L'application de produits biostimulants à base d'extraits d'algues et de micro-organismes améliore la biodiversité du sol, soit en raison de l'incorporation du produit, soit en améliorant la santé et les propriétés du sol, en favorisant sa fixation et les processus biologiques qui se produisent dans les premiers centimètres du sol. L'indicateur a été estimé à partir de la littérature existante ⁽¹⁾ .	

Bibliographie et sources

- (1) Castiglione, A.M., Mannino, G., Contartese, V., Berteà, C.M., Ertani, A. Microbial. (2021). Biostimulants as Response to Modern Agriculture Needs: Composition, Role and Application of These Innovative Products. *Plants*, 10, 1533. <https://doi.org/10.3390/plants10081533>
- (2) Da Silva, B. A., Silva, J. de S., da Silva, T. I., da Costa, R. S., de Castro, C. S., de Oliveira, L. K. B., de Sousa, T. R. M., Rodrigues, C. Y. A. C., Cardoso, F. B., & Mesquita, R. O. (2024). Bioestimulant with *Ascophyllum nodosum* and fulvic acids as mitigating factors of salinity damage in soybean1. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 28(4). <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n4e278961>
- (3) Gan, Y., Liang, C., Hamel, C. et al. Strategies for reducing the carbon footprint of field crops for semiarid areas. (2011). A review. *Agron. Sustain. Dev*, 31, 643–656. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0011-7>
- (4) Ozbay, N., & Demirkiran, A. R. (2019). Enhancement of growth in ornamental pepper (*Capsicum Annuum* L.) plants with a commercial seaweed product, Stimplex®. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(2), 4361–4375. https://doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375
- (5) Villa e Vila, V., Marques, P. A. A., Rezende, R., Wenneck, G. S., Terassi, D. de S., Andrean, A. F. B. A., Nocchi, R. C. de F., & Matumoto-Pintro, P. T. (2023). Deficit Irrigation with *Ascophyllum nodosum* Extract Application as a Strategy to Increase Tomato Yield and Quality. *Agronomy*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/agronomy13071853>

CLIMED-FRUIT

MODEL CALBIOSTRESS –

Évaluation des effets d'un biostimulant sur les cultures méditerranéennes

Brève description du groupe opérationnel

L'objectif principal du projet est d'évaluer et de caractériser l'effet biostimulant du produit Calbio, seul ou combiné à des biostimulants microbiens, sur des cultures d'un grand intérêt agronomique dans des conditions de stress abiotique telles que la sécheresse, la salinité du sol ou la carence en nutriments.

Les données obtenues nous permettent de caractériser et de quantifier l'effet du Calbio au niveau agronomique, physiologique et moléculaire afin de fournir de nouveaux produits utiles aux agriculteurs pour maintenir le rendement dans des conditions environnementales défavorables. Le Calbio est testé à cette fin, seul ou en association avec des biostimulants microbiens, sur des cultures de tomates, de laitues et de poivrons sous serre, ainsi que sur des aubergines, des poivrons, des oignons, des brocolis et des avocats dans des conditions naturelles. Les conditions de stress de l'essai sont la sécheresse, la salinité et la carence en nutriments, ainsi que les stress abiotiques qui sont de plus en plus fréquents dans l'agriculture.

Valeur ajoutée

L'un des avantages de ce projet réside dans l'augmentation de la production des cultures soumises à différents stress abiotiques, ainsi que dans la réduction de l'utilisation des produits agrochimiques, qui sont remplacés par des biostimulants, non seulement dans l'agriculture biologique, mais aussi dans l'agriculture traditionnelle.

État actuel du projet

En cours ; développement d'essais sur le terrain

Conditions d'application

Thème

Légumes, brocolis ; gestion adaptative ; technologies biotechnologiques ; efficacité énergétique ; efficacité de l'utilisation de l'eau

Contexte

Zone de production horticole, particulièrement menacée par la disponibilité de l'eau à l'avenir.

Période d'application

Toute l'année

Délai de mise en œuvre nécessaire

1 mois

Période d'impact

Juste après confirmation de l'effet du biostimulant sur la tolérance à la sécheresse

Matériel

Système d'application du produit, par irrigation ou pulvérisation foliaire

Principaux résultats obtenus ou attendus

- L'application du biostimulant Calbio, seul ou en association avec des micro-organismes, a stimulé la production de tomates et de laitues, non seulement dans des conditions normales, mais aussi en conditions de stress salin. L'association du Calbio avec la souche bactérienne *Bacillus* BM08 est particulièrement intéressante, car elle a permis d'augmenter la production de plus de 40 % en conditions de stress salin.
- On a également observé que le traitement combiné du biostimulant Calbio et de la souche bactérienne BM08 stimulait la régulation antioxydante des plants de laitue et de tomate soumis à un stress salin, ainsi que la production d'isopentényladénosine, hormone de la famille des cytokinines liée à la régulation du stress abiotique.
- Dans le cadre du développement actuel des essais sur les avocats, on s'attend à ce que l'application foliaire de Calbio améliore la nouaison des avocats et réduise le stress abiotique dû aux conditions climatiques et aux propriétés du sol.
- Dans les essais sur l'aubergine, actuellement en cours de développement, on s'attend à ce que l'application de Calbio par fertirrigation augmente la production et la qualité des fruits dans des conditions de sécheresse, ainsi que sa défense osmotique, antioxydante et hormonale.

Photo 1. Essai sur le brocoli

Photo 2. Évaluation sur le terrain

Photo 3. Essai sur les tomates en serre

Ressources associées

Liens internet

Site web du projet :

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Lectures complémentaires

Effets et application du produit sur la culture de l'avocat.

CLIMED-FRUIT

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

Contacts

Éditeur : Association des agriculteurs de Valence (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valence (Espagne)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Auteur(s) : Montesinos, Carlos

Contact : info@avaasaja.org

Partenaires du projet : AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet : <https://climed-fruit.eu/>
© 2024

Procjena učinaka biostimulansa Calbio na mediteranske usjeve izložene abiotskom stresu kao što su suša i slaba gnojidba

Izazov

Mediteranska regija trpi posljedice klimatskih promjena. Zbog porasta temperatura i niske dostupnosti vodnih resursa potrebno je istražiti nove metode uzgoja koje su učinkovitije i prilagođenije tim uvjetima.

Rješenje

Upotreba biostimulansa na bazi prirodnih ekstrakata i ekstrakata algi omogućuje usjevima uvjete otpornosti na stres, aktiviranje obrambenih mehanizama biljke i zaštitu od toplinskih valova ili deficitarnog navodnjavanja.

Koristi

- povećanje organske tvari u tlu
- povećanje bioloških odnosa među mikroorganizmima u tlu
- povećana sinteza zaštitnih hormona u korijenu biljke
- usjevi otporniji na sušu, salinitet ili vrućinu zahvaljujući aktiviranju obrambenih mehanizama
- smanjenje troškova uzgoja zahvaljujući smanjenju potreba za vodom i gnojivom
- povećanje konačnog uroda.

Okvir primjenjivosti

Tema

mediteranski usjevi, učinkovito gospodarstvo, suša, salinitet, vrućina, biostimulansi, alge

Kontekst

mediteransko područje proizvodnje, osobito ono s rizikom raspoloživosti vode u budućnosti

Vrijeme primjene

od ožujka do rujna

Potrebno vrijeme implementacije

1 dan

Rok učinka

odmah nakon primjene biostimulansa

Oprema

Za unos u vodu ili za folijarnu primjenu potrebna je posebna oprema za navodnjavanje.

Praktične preporuke

- Za primjenu navodnjavanjem, tlo se mora prethodno navlažiti. Nakon primjene mora se provesti dodatno navodnjavanje kako bi se proizvod doveo u najdublja područja korijena.
- Prije toga treba pripremiti teren uklanjanjem korova i po potrebi poravnavanjem tla.
- Ako postoji mogućnost kiše, izbjegavati primjenu, bilo folijarnu ili putem navodnjavanja.
- Ne miješati biostimulans s fitosanitarnim proizvodima na bazi bakra.
- Redovito provjeravati i podešavati navodnjavanje jer će gotovo sigurno biti potrebno smanjiti prethodnu dozu vode. Preporuča se ugradnja kapacitivnih senzora na parceli kako bi se kontrolirala granica između suhog i vlažnog tla i potreba za vodom za navodnjavanje.
- Preporučuje se ocijeniti djelotvornost ispitivanog proizvoda brojenjem plodova na stablima ili nerazornim procjenama kao što su SPAD, NDVI itd.

Slika 1. Terenska procjena u ispitivanju s brokulom

Slika 2. Redovi brokule sa salinitetom i s biostimulansom

Slika 3. Mjerenje veličine avokada

Slika 4. Rajčica u staklenicima u uvjetima suše

Dodatne informacije

Web-linkovi

Web-mjesto projekta:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Daljnje čitanje

Učinci i primjena proizvoda na avokado.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

https://www.youtube.com/watch?v=UEoD15IclGk&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=1&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Kontakt informacije

Izdavač: Udruga poljoprivrednika Valencije (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(i): Montesinos, Carlos

Kontakt: info@avaasaja.org

Projektni partneri: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Ovaj sažetak razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Upotreba novog biostimulansa Calbio® u mediteranskim usjevima izloženim abiotskom stresu kao što su suša i slaba gnojidba

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Učinci klimatskih promjena izravno utječu na produktivnost usjeva. Suša ili salinitet vode za navodnjavanje ili tla sve su češća pojava u našoj regiji. Stoga su mnogi usjevi premješteni ili im je smanjen prinos. U kontekstu globalnog rasta stanovništva i smanjenja raspoloživosti prirodnih resursa koji se upotrebljavaju u poljoprivredi, vrlo je važno pronaći biotehnoška rješenja za povećanje tolerancije usjeva na taj abiotški stres. Biostimulansi su tvari ili mikroorganizmi čija funkcija stimulira procese biljke povezane s apsorpcijom hranjivih tvari, učinkovitošću hranjivih tvari, tolerancijom na abiotški stres ili karakteristikama kvalitete poljoprivrednih proizvoda. Razvoj proizvoda usmjeren je na procjenu agronomske djelotvornosti kombinacije prirodnih ekstrakata u raznim mediteranskim usjevima pod uvjetima stresa u pogledu vode i saliniteta.

U okviru konvencionalnog gospodarenja u prethodnoj situaciji (ex ante) razmatra se ljetni i zimski povrtni usjev u mediteranskom području. U naknadnoj situaciji (ex post) razmatra se taj isti usjev, ali uz primjenu biostimulansa i smanjenu dozu navodnjavanja. Izračuni su načinjeni za tipičnu parcelu od 1 ha.

Ekonomski troškovi i koristi

Podaci se odnose na Valenciju, pokrajinu u mediteranskom predjelu Španjolske. Alge u biostimulansu ispitano na terenu potječu iz sjeverne Europe. Mikroorganizmi i prirodni ekstrakti pripremaju se u objektima instituta IBMCP u Valenciji i u sjedištu tvrtke CALDIC. Tvrtka koja stavlja na tržište biostimulans definirat će njegovu cijenu za uzgajivača.

Legenda

- Procijenjeni pokazatelj
- Izmjereni pokazatelj

	Prethodna situacija	Naknadna situacija
Varijabilni troškovi	7.000 €/ha	6.740 €/ha
Ulazna sirovina		
Priprema tla	300 €	300 €
Sjeme	1000 €	1000 €
Gnojivo	800 €	640 €
Fitosanitarni proizvodi	600 €	600 €
Voda za navodnjavanje	500 €	400 €
Rad	2500 €	2500 €
Mehanizacija i gorivo	700 €	700 €
Ostali neizravni troškovi	600 €	600 €
USPOREDBA	Ukupno smanjenje troškova od 4%:	

Troškovi i koristi povezani s okolišem

Energija	<p>Poboljšanje pokazatelja 20%:</p>
<p>Za taj pokazatelj izmjerena je energija utrošena za izvlačenje vode za navodnjavanje, bilo iz bunara ili sa same parcele. U analizi naknadne situacije ne uzimaju se u obzir dodatni troškovi energije jer se proizvod stavlja u vodu za navodnjavanje.</p>	
Voda	<p>Poboljšanje pokazatelja 20%:</p>
<p>Količina vode utrošena za navodnjavanje izmjerena je i u prethodnoj i u naknadnoj situaciji. Ti su podaci dobiveni mjerenjima pomoću senzora na eksperimentalnim parcelama, usporedno s drugim tehnologijama kao što su automatski mjerači i mjerači protoka.</p>	
Tlo	<p>Poboljšanje pokazatelja 15%:</p>
<p>Miješanje biostimulansa s mikroorganizmima pomaže da se poveća sadržaj organske tvari, populacije mikroorganizama u tlu i procesi koji se odvijaju u tlu. Poboljšanjem strukture tla povećava se zadržavanje vode.</p> <p>Ovaj je pokazatelj procijenjen na temelju podataka iz navedene literature i provjeren s Odjelom za tlo Politehničkog sveučilišta u Valenciji⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽²⁾.</p>	
Zrak	<p>Nema učinka:</p>
<p>Ispitivanja nisu pokazala izravne promjene u kvaliteti zraka uslijed biostimulansa. Međutim, ako se povećanje prinosa zahvaljujući smanjenju stresa postigne s istim ulaznim sirovinama, smanjuje se količina CO₂ po kilogramu proizvoda, čime se smanjuje otisak CO₂⁽³⁾.</p>	
Bioraznolikost	<p>Poboljšanje pokazatelja 15%:</p>
<p>Primjenom biostimulansa na bazi ekstrakata algi i mikroorganizama poboljšava se bioraznolikost tla, bilo uslijed unošenja samog proizvoda ili uslijed poboljšanja zdravlja i svojstva tla, pogodujući dobrim uvjetima u tlu i biološkim procesima koji se odvijaju u nekoliko gornjih centimetara tla.</p> <p>Pokazatelj je procijenjen na temelju postojeće literature⁽¹⁾.</p>	

Bibliografija i izvori

- (1) Castiglione, A.M., Mannino, G., Contartese, V., Berteza, C.M., Ertani, A. Microbial. (2021). Biostimulants as Response to Modern Agriculture Needs: Composition, Role and Application of These Innovative Products. *Plants*, 10, 1533. <https://doi.org/10.3390/plants10081533>
- (2) Da Silva, B. A., Silva, J. de S., da Silva, T. I., da Costa, R. S., de Castro, C. S., de Oliveira, L. K. B., de Sousa, T. R. M., Rodrigues, C. Y. A. C., Cardoso, F. B., & Mesquita, R. O. (2024). Bioestimulant with *Ascophyllum nodosum* and fulvic acids as mitigating factors of salinity damage in soybean1. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 28(4). <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n4e278961>
- (3) Gan, Y., Liang, C., Hamel, C. et al. Strategies for reducing the carbon footprint of field crops for semiarid areas. (2011). A review. *Agron. Sustain. Dev*, 31, 643–656. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0011-7>
- (4) Ozbay, N., & Demirkiran, A. R. (2019). Enhancement of growth in ornamental pepper (*Capsicum Annuum* L.) plants with a commercial seaweed product, Stimplex®. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(2), 4361–4375. https://doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375
- (5) Villa e Vila, V., Marques, P. A. A., Rezende, R., Wenneck, G. S., Terassi, D. de S., Andreato, A. F. B. A., Nocchi, R. C. de F., & Matumoto-Pintro, P. T. (2023). Deficit Irrigation with *Ascophyllum nodosum* Extract Application as a Strategy to Increase Tomato Yield and Quality. *Agronomy*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/agronomy13071853>

MODEL CALBI STRESS – Procjena učinaka biostimulansa na mediteranske usjeve

Kratak opis operativne skupine/ projekta

Glavni je cilj projekta procijeniti i okarakterizirati biostimulirajući učinak proizvoda Calbio, samog ili u kombinaciji s mikrobnim biostimulansima, u usjevima od velikog agronomskog interesa u uvjetima abiotskog stresa kao što su suša, salinitet tla ili nedostatak hranjivih tvari.

Dobiveni podaci omogućuju nam da okarakteriziramo i kvantificiramo učinak proizvoda Calbio na agronomskoj, fiziološkoj i molekularnoj razini kako bismo osigurali nove proizvode koji su uzgajivačima korisni u održavanju prinosa u nepovoljnim uvjetima okoliša. Calbio se ispituje u tu svrhu sam i u kombinaciji s mikrobnim biostimulansima u rajčici, zelenoj salati i paprici u stakleničkim uvjetima te u patlidžanu, paprici, luku, brokuli i avokadu na otvorenom. Stresni uvjeti u ispitivanju su suša, salinitet i nedostatak hranjivih tvari te abiotiska opterećenja koja su sve češća u poljoprivredi.

Koristi

Jedna je od koristi koje se ovim projektom žele ostvariti povećanje produktivnosti usjeva izloženih raznim abiotским opterećenjima i smanjenje uporabe agrokemikalija, zamjenjujući ih biostimulansima, ne samo u ekološkoj nego i u konvencionalnoj poljoprivredi.

Faza provedbe

U tijeku; u izradi je terenski pokus

Okvir primjenjivosti

Tema

povrće, brokula, prilagodljivo gospodarstvo, biotehnološke tehnologije, energetska učinkovitost, učinkovitost potrošnje vode

Kontekst

područje hortikulturalne proizvodnje, osobito ono s rizikom raspoloživosti vode u budućnosti

Vrijeme primjene

cijela godina

Potrebno vrijeme implementacije

1 mjesec

Rok učinka

odmah nakon potvrde učinka biostimulansa na toleranciju suše

Oprema

sustav za primjenu proizvoda putem navodnjavanja ili folijarnog prskanja

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

- Primjena biostimulansa Calbio, samog ili u kombinaciji s mikroorganizmima, stimulirala je produktivnost rajčice i zelene salate, ne samo u uobičajenim uvjetima već i u uvjetima stresa zbog saliniteta. Posebno je zanimljiva kombinacija proizvoda Calbio s bakterijskim sojem *Bacillus* BM08, koji je u uvjetima stresa zbog saliniteta doveo do povećanja produktivnosti za više od 40%.
- Osim toga, uočeno je da kombinirani tretman biostimulansom Calbio i bakterijskim sojem BM08 stimulira regulaciju antioksidansa u zelenoj salati i rajčici u uvjetima stresa zbog saliniteta te proizvodnju izopenteniladenozina, hormona iz obitelji citokinina koji je povezan s regulacijom abiotskog stresa.
- Prema dosadašnjem razvoju ispitivanja avokada očekuje se da će folijarna primjena proizvoda Calbio poboljšati zametanje plodova avokada i smanjiti abiotski stres zbog klimatskih uvjeta i svojstava tla.
- U pokusima s patlidžanom, koji su trenutačno u razvoju, očekuje se da će primjena proizvoda Calbio putem fertirigacije povećati produktivnost i kvalitetu plodova u uvjetima suše te osmotske, antioksidacijske i hormonalne obrambene mehanizme biljke.

Slika 1. Pokus s brokulom

Slika 2. Terenska procjena

Slika 3. Pokus s rajčicom u stakleniku

Postojeći materijali

Web-linkovi

Web-mjesto projekta:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Daljnje čitanje

Učinci i primjena proizvoda na avokado.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

Kontakt informacije

Izdavač: Udruga poljoprivrednika Valencije (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(i): Montesinos, Carlos

Kontakt: info@avaasaja.org

Projektni partneri: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Ovaj sažetak razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Valutazione degli effetti del biostimolante Calbio su colture del Mediterraneo sottoposte a stress abiotico, come siccità e bassa fertilizzazione

Sfida

La regione del Mediterraneo risente degli effetti del cambiamento climatico. L'aumento delle temperature e la scarsa disponibilità di risorse idriche impongono che si studino nuovi metodi di coltivazione, più efficienti e adatti a queste condizioni.

Soluzione

I biostimolanti a base di estratti naturali e di alghe marine contribuiscono a migliorare la tolleranza delle colture alle condizioni di stress, attivando i meccanismi di risposta delle piante e proteggendole da episodi di calore o da un'irrigazione insufficiente.

Vantaggi

- Aumento della materia organica nel suolo
- Aumento delle relazioni biologiche tra i microrganismi presenti nel suolo
- Aumento della sintesi di ormoni protettivi nelle radici delle piante
- Colture più resistenti alla siccità, alla salinità o al calore grazie alla stimolazione delle difese
- Riduzione dei costi di coltivazione grazie alla diminuzione del fabbisogno di acqua e di fertilizzanti
- Aumento della produzione

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Colture mediterranee, gestione efficiente, siccità, salinità, calore, biostimolanti, alghe

Contesto

Area di produzione del Mediterraneo, particolarmente a rischio di disponibilità di acqua in futuro

Tempo di applicazione

Da marzo a settembre

Tempo di attuazione richiesto

1 giorno

Periodo totale di impatto

Subito dopo l'applicazione del biostimolante

Attrezzature

Servono attrezzature specifiche per l'irrigazione, per l'incorporazione nell'acqua o l'applicazione fogliare.

Raccomandazioni pratiche

- Per l'applicazione tramite irrigazione, il suolo deve essere prima bagnato. Dopo l'applicazione, è necessaria un'irrigazione aggiuntiva per far penetrare il prodotto nelle zone più profonde delle radici.
- Il terreno va preparato in anticipo, eliminando le malerbe ed eventualmente livellando la superficie.
- Bisogna evitare di effettuare il trattamento, sia fogliare che mediante irrigazione, se c'è probabilità di pioggia.
- Non si deve miscelare il prodotto biostimolante con prodotti fitosanitari a base di rame.
- È necessario controllare e ricalibrare periodicamente l'irrigazione, perché bisognerà quasi sicuramente ridurre la quantità d'acqua precedentemente pianificata. È opportuno installare sonde capacitive nell'appezzamento per controllare il fronte umido e la necessità di irrigare.
- Si raccomanda di valutare l'efficacia del prodotto testato contando i frutti sugli alberi o mediante valutazioni non distruttive, come SPAD, NDVI ecc.

Foto 1. Valutazione sul campo della sperimentazione sui broccoli

Foto 2. File di broccoli in condizioni di salinità e con biostimolante

Foto 3. Misurazione delle dimensioni degli avocado

Foto 4. Pomodori in serra in condizioni di siccità

Materiale esistente

Collegamenti web

Sito web del progetto:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Ulteriore bibliografia

Effetti e applicazione del prodotto sulla coltivazione di avocado.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

https://www.youtube.com/watch?v=UEoD15IcLGk&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=1&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Informazioni di contatto

Editore: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autore/i: Montesinos, Carlos

Contatto: info@avaasaja.org

Partner di progetto: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Analisi costi/benefici semplificata

Uso del biostimolante Calbio® su colture del Mediterraneo sottoposte a stress abiotico, come siccità e bassa fertilizzazione

Introduzione – presentazione della situazione ex ante ed ex post

Gli effetti del cambiamento climatico influenzano direttamente la produttività delle colture. La siccità o la salinità dell'acqua irrigua o del suolo sono fenomeni sempre più diffusi nella nostra regione. Per questo motivo, molte colture hanno dovuto cambiare area di coltivazione o hanno subito una riduzione dei raccolti. Nel contesto della crescita della popolazione mondiale e della riduzione della disponibilità di risorse naturali utilizzate in agricoltura, è essenziale trovare soluzioni biotecnologiche in grado di aumentare la tolleranza delle colture a questi stress abiotici. I biostimolanti sono sostanze o microrganismi la cui funzione è quella di stimolare i processi vegetali legati all'assorbimento dei nutrienti, all'efficienza nell'uso dei nutrienti, alla tolleranza agli stress abiotici o alle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli ottenuti. Lo sviluppo del prodotto è incentrato sulla valutazione dell'efficacia agronomica di una combinazione di estratti naturali in diverse colture del Mediterraneo in condizioni di stress idrico e di stress causato dalla salinità.

Nella gestione usuale, la situazione ex ante considera una coltura orticola estiva e una invernale nella zona del Mediterraneo. La situazione ex post considera la stessa coltura, ma con l'applicazione del prodotto biostimolante e la riduzione della dose irrigua. I calcoli sono stati effettuati per un terreno tipico dell'estensione di 1 ettaro.

Legenda

Indicatore stimato

Indicatore misurato

Costi e vantaggi economici

I dati si riferiscono a Valencia, una provincia situata nella regione mediterranea della Spagna. La componente di alghe marine dei prodotti biostimolanti testati sul campo proviene dal nord Europa. I microrganismi e gli estratti naturali vengono preparati presso gli stabilimenti IBMCP di Valencia e nella sede centrale di CALDIC. L'azienda che commercializza il prodotto biostimolante ne definirà il costo per l'agricoltore.

Costi variabili	Ex ante €7000/ha	Ex post €6740/ha
Input		
Preparazione del suolo	€300	€300
Sementi	€1000	€1000
Fertilizzanti	€800	€640
Prodotti fitosanitari	€600	€600
Acqua irrigua	€500	€400
Manodopera	€2500	€2500
Meccanizzazione e carburante	€700	€700
Altre spese indirette	€600	€600

CONFRONTO

Riduzione globale del costo del 4%:

Costi e vantaggi ambientali

Energia	Miglioramento dell'indicatore del 20%:
<p>Per calcolare questo indicatore si è misurata l'energia impiegata per estrarre l'acqua destinata all'irrigazione da un pozzo o se già presente nell'appezzamento stesso. Nell'analisi ex post non si considera alcun costo energetico aggiuntivo, dal momento che il prodotto viene applicato all'acqua di irrigazione.</p>	
Acqua	Miglioramento dell'indicatore del 20%:
<p>Il consumo idrico per l'irrigazione è stato misurato in situazioni ex ante ed ex post. Questi dati sono stati ottenuti tramite misurazioni effettuate dai sensori installati negli appezzamenti sperimentali, insieme ad altre tecnologie come misuratori automatici e flussimetri.</p>	
Suolo	Miglioramento dell'indicatore del 15%:
<p>La combinazione di biostimolanti e microrganismi contribuisce a incrementare il contenuto di materia organica e le popolazioni microbiche nel suolo, nonché i processi al suo interno. Migliorare la struttura del suolo favorisce una migliore ritenzione dell'acqua. Questo indicatore è stato stimato sulla base dei dati riportati in letteratura ed è stato verificato con il Dipartimento di Scienze del Suolo del Politecnico di Valencia^{(4) (5) (2)}.</p>	
Aria	Non interessata:
<p>Gli studi non evidenziano cambiamenti diretti nella qualità dell'aria in seguito all'uso di prodotti biostimolanti. Tuttavia, se si ottiene un aumento della resa a parità di input, grazie alla riduzione dello stress, la quantità di CO₂ per kg di prodotto diminuisce, con una conseguente riduzione dell'impronta di CO₂⁽³⁾.</p>	
Biodiversità	Miglioramento dell'indicatore del 15%:
<p>L'applicazione di prodotti biostimolanti a base di estratti di alghe e microrganismi migliora la biodiversità del suolo, attraverso l'incorporazione del prodotto stesso o il miglioramento della salute e delle caratteristiche del terreno, favorendone l'insediamento e i processi biologici che avvengono nei primi centimetri di suolo. L'indicatore è stato stimato sulla base della letteratura esistente⁽¹⁾.</p>	

Bibliografia e fonti

- (1) Castiglione, A.M., Mannino, G., Contartese, V., Berteà, C.M., Ertani, A. Microbial. (2021). Biostimulants as Response to Modern Agriculture Needs: Composition, Role and Application of These Innovative Products. *Plants*, 10, 1533. <https://doi.org/10.3390/plants10081533>
- (2) Da Silva, B. A., Silva, J. de S., da Silva, T. I., da Costa, R. S., de Castro, C. S., de Oliveira, L. K. B., de Sousa, T. R. M., Rodrigues, C. Y. A. C., Cardoso, F. B., & Mesquita, R. O. (2024). Bioestimulant with *Ascophyllum nodosum* and fulvic acids as mitigating factors of salinity damage in soybean1. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 28(4). <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n4e278961>
- (3) Gan, Y., Liang, C., Hamel, C. et al. Strategies for reducing the carbon footprint of field crops for semiarid areas. (2011). A review. *Agron. Sustain. Dev*, 31, 643–656. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0011-7>
- (4) Ozbay, N., & Demirkiran, A. R. (2019). Enhancement of growth in ornamental pepper (*Capsicum Annuum* L.) plants with a commercial seaweed product, Stimplex®. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(2), 4361–4375. https://doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375
- (5) Villa e Vila, V., Marques, P. A. A., Rezende, R., Wenneck, G. S., Terassi, D. de S., Andrean, A. F. B. A., Nocchi, R. C. de F., & Matumoto-Pintro, P. T. (2023). Deficit Irrigation with *Ascophyllum nodosum* Extract Application as a Strategy to Increase Tomato Yield and Quality. *Agronomy*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/agronomy13071853>

MODEL CALBI STRESS – Valutazione degli effetti di un biostimolante sulle colture del Mediterraneo

Breve descrizione del GO/progetto

L'obiettivo principale del progetto è valutare e caratterizzare l'effetto biostimolante del prodotto Calbio, da solo o associato a biostimolanti microbici, su colture di elevato interesse agronomico sottoposte a stress abiotici come siccità, salinità del suolo o carenze nutrizionali.

Con i dati ottenuti è possibile caratterizzare e quantificare l'effetto di Calbio a livello agronomico, fisiologico e molecolare, fornendo così nuovi prodotti utili agli agricoltori per mantenere la resa in condizioni ambientali sfavorevoli. A tal fine, si sta testando Calbio, sia da solo che assieme a biostimolanti microbici, in colture di pomodoro, lattuga e peperone in serra, nonché di melanzane, peperoni, cipolle, broccoli e avocado in campo. Le condizioni di stress nella sperimentazione sono siccità, salinità e carenza nutrizionale, nonché stress abiotici, sempre più diffusi in agricoltura.

Vantaggi

Uno dei vantaggi che ci si propone di ottenere con questo progetto è l'aumento della produzione di colture soggette a diversi stress abiotici, nonché una riduzione dell'uso di prodotti agrochimici, sostituendoli con biostimolanti, non solo nell'agricoltura biologica ma anche in quella convenzionale.

Fase di implementazione

In corso; sviluppo della sperimentazione sul campo

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Ortaggi, broccoli; gestione adattiva; tecnologie biotecnologiche; efficienza energetica; efficienza nell'uso dell'acqua

Contesto

Area di produzione orticola, particolarmente a rischio di carenza di acqua in futuro

Tempo di applicazione

Tutto l'anno

Tempo di attuazione richiesto

1 mese

Periodo totale di impatto

Subito dopo la conferma dell'effetto del biostimolante sulla tolleranza alla siccità

Attrezzature

Sistema per l'applicazione del prodotto mediante irrigazione o irrorazione fogliare

Principali risultati raggiunti o attesi

- L'applicazione del biostimolante Calbio, da solo o in combinazione con microrganismi, ha stimolato la produzione di pomodori e lattuga, non solo in condizioni normali, ma anche in condizioni di stress salino. È particolarmente interessante la combinazione di Calbio con il ceppo batterico *Bacillus* BM08, che ha determinato un aumento della produzione di oltre il 40% in condizioni di stress salino.
- Si è inoltre osservato che il trattamento combinato con il biostimolante Calbio e il ceppo batterico BM08 ha stimolato la regolazione antiossidante delle piante di lattuga e pomodoro sottoposte a stress salino, nonché la produzione di isopenteniladenosina, un ormone della famiglia delle citochinine, correlato alla regolazione dello stress abiotico.
- Allo stato attuale delle sperimentazioni sull'avocado, ci si aspetta che l'applicazione fogliare di Calbio migliori l'allegagione dell'avocado e riduca lo stress abiotico dovuto alle condizioni climatiche e alle caratteristiche del suolo.
- Nei test sulle melanzane, attualmente in via di sviluppo, ci si aspetta che l'applicazione di Calbio tramite fertirrigazione aumenti la produzione e la qualità dei frutti in condizioni di siccità, nonché la loro difesa osmotica, antiossidante e ormonale.

Foto 1. Sperimentazione con i broccoli

Foto 2. Valutazione in campo

Foto 3. Sperimentazione con pomodori in serra

Materiale esistente

Collegamenti web

Sito web del progetto:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Ulteriore bibliografia

Effetti e applicazione del prodotto sulla coltivazione di avocado.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

Informazioni di contatto

Editore: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autore/i: Montesinos, Carlos

Contatto: info@avaasaja.org

Partner di progetto: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Avaliação dos efeitos do bioestimulante Calbio nas culturas do Mediterrâneo sujeitas a stress abiótico como a seca e a baixa fertilização

Desafio

A região do Mediterrâneo está a sentir os efeitos das alterações climáticas. O aumento das temperaturas e a escassez de recursos hídricos tornam necessário estudar novos métodos de cultivo que sejam mais eficientes e adaptados a estas condições.

Solução

A utilização de bioestimulantes à base de extratos naturais e de algas marinhas proporciona às culturas condições de tolerância ao stress, ativando os mecanismos de resposta das plantas e protegendo-as contra episódios de calor ou de irrigação deficitária.

Vantagens

- Aumento da matéria orgânica do solo
- Aumento das relações biológicas entre os microrganismos do solo
- Aumento da síntese de hormonas protetoras nas raízes das plantas
- Culturas mais resistentes à seca, à salinidade ou ao calor devido à indução de defesas
- Redução do custo de cultivo através da redução da água e dos fertilizantes necessários
- Aumento da colheita final

Caixa de aplicabilidade

Tema

Culturas do Mediterrâneo, gestão eficaz, seca, salinidade, calor, bioestimulantes, algas

Contexto

Zona de produção mediterrânica, especialmente com um risco de disponibilidade de água no futuro

Tempo de aplicação

De março a setembro

Tempo de implementação necessário

1 dia

Período de impacto

Imediatamente após a aplicação do bioestimulante

Equipamento

É necessário equipamento de irrigação específico para incorporação na água ou para aplicação foliar

Recomendações práticas

- Para a aplicação por irrigação, o solo deve ser previamente humedecido. Após a aplicação, deve ser efetuada uma irrigação suplementar para incorporar o produto nas zonas mais profundas das raízes.
- O campo deve ser previamente preparado, eliminando as ervas daninhas e nivelando o terreno, se necessário.
- Evite efetuar aplicações, quer foliares quer por irrigação, quando houver possibilidade de chuva posterior.
- Evite misturar o produto bioestimulante com produtos fitossanitários à base de cobre.
- Verifique e recalibre periodicamente o sistema de irrigação, uma vez que será quase certamente necessário reduzir a dotação de água anteriormente estabelecida. É aconselhável instalar sondas de capacitância na parcela para controlar a frente húmida e a necessidade de água de rega.
- Recomenda-se a avaliação da eficácia do produto testado através da contagem de frutos ou de avaliações não destrutivas, como o SPAD, NDVI, etc.

Figura 1. Avaliação no terreno num ensaio com brócolos

Figura 2. Fileiras de brócolos com salinidade e bioestimulante

Figura 3. Medição do tamanho do abacate aplicada aos abacates

Figura 4. Tomate em estufas sob condições de seca

Mais informações

Ligações Web

Sítio Web do projeto:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Outras leituras

Efeitos e aplicação do produto na cultura do abacate.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

https://www.youtube.com/watch?v=UEoD15IcLGk&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=1&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Informações de contacto

Editor: Associação Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Espanha)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Montesinos, Carlos

Contacto: info@avaasaja.org

Parceiros do projeto: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Este resumo prático foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>

© 2024

Análise custo/benefício simplificada

Utilização do novo bioestimulante Calbio® em culturas mediterrânicas sujeitas a stress abiótico como a seca e a baixa fertilização

Introdução – apresentação da situação ex-ante e ex-post

Os efeitos das alterações climáticas estão a afetar diretamente a produtividade das culturas. A seca ou a salinidade da água de irrigação ou do solo são fenómenos cada vez mais comuns na nossa região. Por conseguinte, muitas culturas foram deslocadas ou sofreram diminuições na produção. No contexto do crescimento da população mundial e da redução da disponibilidade dos recursos naturais utilizados na agricultura, é muito importante encontrar soluções biotecnológicas para aumentar a tolerância das culturas a estes stresses abióticos. Os bioestimulantes são substâncias ou microrganismos cuja função estimula os processos vegetais relacionados com a absorção de nutrientes, a eficiência nutricional, a tolerância a stresses abióticos ou as características de qualidade dos produtos agrícolas obtidos. O desenvolvimento do produto está centrado na avaliação da eficácia agronómica de uma combinação de extratos naturais em diferentes culturas do Mediterrâneo sob condições de stress hídrico e de salinidade. No âmbito de uma gestão convencional, a situação ex-ante considera uma cultura hortícola de verão e de inverno na zona do Mediterrâneo. A situação ex-post considera a mesma cultura, mas com o produto bioestimulante aplicado e a dose de irrigação reduzida. Os cálculos foram efetuados para uma parcela típica de 1 hectare.

Custos e benefícios económicos

Os dados referem-se a Valência, uma província situada na região mediterrânica de Espanha. A componente de algas marinhas dos bioestimulantes testados em campo provém do norte da Europa. Os microrganismos e os extratos naturais são preparados nas instalações do IBMCP em Valência e na sede do CALDIC. A empresa que comercializa o produto bioestimulante definirá o seu custo para o agricultor.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Custos variáveis	7 000 €/ha	6 740 €/ha
Insumos		
Preparação do solo	300	300
Sementes	1 000	1 000
Fertilizantes	800	640
Produtos fitossanitários	600	600
Água de irrigação	500	400
Mão de obra	2 500	2 500
Máquinas e combustível	700	700
Outras despesas indiretas	600	600
COMPARAÇÃO	Redução global de 4 % do custo:	

Custos e benefícios ambientais

Energia	Melhoria do indicador em 20 %:
Para obter este indicador, mediu-se a energia utilizada para extrair a água de irrigação, quer de um poço quer da própria parcela. Na análise ex-post não é considerado qualquer custo energético adicional, uma vez que o produto é aplicado na água de rega.	
Água	Melhoria do indicador em 20 %:
A quantidade de água utilizada para irrigação foi medida em situações ex-ante e ex-post. Estes dados foram obtidos através de medições efetuadas pelos sensores utilizados nas parcelas experimentais, em paralelo com outras tecnologias como medidores automáticos e de caudal.	
Solo	Melhoria do indicador em 15 %:
A incorporação de bioestimulantes juntamente com microrganismos ajuda a aumentar o teor de matéria orgânica e as populações microbianas do solo, bem como os processos que nele ocorrem. A melhoria da estrutura do solo ajuda a melhorar a retenção de água. Este indicador foi estimado com base em dados da literatura referenciada e verificado junto do Departamento de Solos da Universidade Politécnica de Valência ^{(4) (5) (2)} .	
Ar	Não afetado:
Os estudos não mostram alterações diretas na qualidade do ar com produtos bioestimulantes. No entanto, se for obtido um aumento de produtividade com os mesmos recursos, graças à redução do stress nas plantas, a quantidade de CO ₂ emitida por quilo de produto diminui, reduzindo assim a pegada de CO ₂ ⁽³⁾ .	
Biodiversidade	Melhoria do indicador em 15 %:
A aplicação de produtos bioestimulantes à base de extratos de algas e microrganismos melhora a biodiversidade do solo, quer pela incorporação do próprio produto, quer pela melhoria da saúde e das propriedades do solo, favorecendo o seu estabelecimento e os processos biológicos que ocorrem nos centímetros iniciais do solo. O indicador foi estimado a partir da literatura existente ⁽¹⁾ .	

Bibliografia e fontes

- (1) Castiglione, A.M., Mannino, G., Contartese, V., Berteza, C.M., Ertani, A. Microbial. (2021). Biostimulants as Response to Modern Agriculture Needs: Composition, Role and Application of These Innovative Products. *Plants*, 10, 1533. <https://doi.org/10.3390/plants10081533>
- (2) Da Silva, B. A., Silva, J. de S., da Silva, T. I., da Costa, R. S., de Castro, C. S., de Oliveira, L. K. B., de Sousa, T. R. M., Rodrigues, C. Y. A. C., Cardoso, F. B., & Mesquita, R. O. (2024). Bioestimulante com *Ascophyllum nodosum* e ácidos fúlvicos como fatores mitigadores dos danos causados pela salinidade na soja1. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 28(4). <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n4e278961>
- (3) Gan, Y., Liang, C., Hamel, C. et al. Strategies for reducing the carbon footprint of field crops for semiarid areas. (2011). A review. *Agron. Sustain. Dev*, 31, 643–656. <https://doi.org/10.1007/s13593-011-0011-7>
- (4) Ozbay, N., & Demirkiran, A. R. (2019). Enhancement of growth in ornamental pepper (*Capsicum Annuum* L.) plants with a commercial seaweed product, Stimplex®. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(2), 4361–4375. https://doi.org/10.15666/aeer/1702_43614375
- (5) Villa e Vila, V., Marques, P. A. A., Rezende, R., Wenneck, G. S., Terassi, D. de S., Andrean, A. F. B. A., Nocchi, R. C. de F., & Matumoto-Pintro, P. T. (2023). Deficit Irrigation with *Ascophyllum nodosum* Extract Application as a Strategy to Increase Tomato Yield and Quality. *Agronomy*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/agronomy13071853>

CLIMED-FRUIT

MODEL CALBIOSTRESS – Avaliação dos efeitos de um bioestimulante nas culturas do Mediterrâneo

Breve descrição do GO/projeto

O principal objetivo do projeto é avaliar e caracterizar o efeito bioestimulante do produto Calbio, isolado ou combinado com bioestimulantes microbianos, em culturas de elevado interesse agronómico em condições de stress abiótico, como a seca, a salinidade do solo ou a carência de nutrientes.

Os dados obtidos permitem-nos caracterizar e quantificar o efeito do Calbio a nível agronómico, fisiológico e molecular para fornecer novos produtos úteis aos agricultores para manter a produção em condições ambientais adversas. O Calbio está a ser testado para este efeito, isolado ou combinado com bioestimulantes microbianos, em culturas de tomate, alface e pimento em estufa, bem como em culturas de beringela, pimento, cebola, brócolos e abacate em condições de campo. As condições de stress no ensaio são a seca, a salinidade e a deficiência de nutrientes, e stresses abióticos que são cada vez mais comuns na agricultura.

Vantagens

Uma das vantagens que este projeto procura é aumentar a produção de culturas sujeitas a diferentes stresses abióticos, bem como reduzir a utilização de agroquímicos, substituindo-os por bioestimulantes, não só na agricultura biológica, mas também na convencional.

Fase de implementação

Em curso; desenvolvimento de ensaios no terreno

Caixa de aplicabilidade

Tema

Produtos hortícolas, nomeadamente brócolos; gestão adaptativa; tecnologias biotecnológicas; eficiência energética; eficiência na utilização da água

Contexto

Área de produção hortícola, especialmente em risco de disponibilidade de água no futuro.

Tempo de aplicação

Todo o ano

Tempo de implementação necessário

1 mês

Período de impacto

Imediatamente após a confirmação do efeito do bioestimulante na tolerância à seca

Equipamento

Sistema de aplicação do produto, por irrigação ou pulverização foliar

Principais resultados alcançados ou esperados

- A aplicação do bioestimulante Calbio, isoladamente ou em combinação com microrganismos, estimulou a produção de tomate e alface, tanto em condições normais como sob stress salino. De particular interesse é a combinação de Calbio com a estirpe bacteriana *Bacillus* BM08, que resultou num aumento de produção de mais de 40 % em condições de stress salino.
- Além disso, observou-se que o tratamento combinado com o bioestimulante Calbio e a estirpe bacteriana BM08 estimulou a regulação antioxidante das plantas de alface e tomate sob stress salino, bem como a produção de isopenteniladenosina, uma hormona da família das citocininas relacionada com a regulação do stress abiótico.
- No desenvolvimento atual dos ensaios com abacate, espera-se que a aplicação foliar de Calbio melhore a frutificação do abacate e reduza o stress abiótico devido às condições climáticas e às propriedades do solo.
- Nos ensaios com beringela, atualmente em desenvolvimento, prevê-se que a aplicação de Calbio por fertirrigação aumente a produção e a qualidade dos frutos em condições de seca, bem como a sua defesa osmótica, antioxidante e hormonal.

Figura 1. Ensaio com brócolos

Figura 2. Avaliação no terreno

Figura 3. Ensaio com tomate em estufa

Materiais existentes

Ligações Web

Sítio Web do projeto:

 https://www.larazon.es/comunidad-valenciana/hallan-producto-que-aumenta-rentabilidad-lechuga-brocoli-terrenos-sequia_20241014670ce340e2e54f0001801aae.html

Outras leituras

Efeitos e aplicação do produto na cultura do abacate.

<https://www.youtube.com/watch?v=P1CtzThDofQ&feature=youtu.be>

CLIMED-FRUIT

Informações de contacto

Editor: Associação Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Espanha)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Montesinos, Carlos

Contacto: info@avaasaja.org

Parceiros do projeto: AVA-ASAJA, CALDIC, IBMCP

Este resumo prático foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>

© 2024

